

ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHDA IOT TEXNOLOGIYALARI ROLI

Oxunjonov Farruhbek Farxodjon o'g'li

Islom Karimov nomidagi TDTU Qo'qon filiali assistent o'qituvchisi

mroff0717@gmail.com

Tel: + 998 (91) 396 83 03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923017>

Annotatsiya: Ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi zamonaviy sanoatda muhim qadam bo'lib, samaradorlikni oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Internet of Things (IoT) texnologiyalari bu jarayonlarning yuritilishida katta ahamiyat kasb etmoqda. IoT yordamida sensorlar, qurilmalar va tizimlar bir-biriga ulangan bo'lib, ular real vaqt rejimida ma'lumot almashadi va jarayonlarni boshqaradi. Ushbu tezisda IoT texnologiyalarining ishlab chiqarish jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatishi, ularning afzalliklari va umumiy jarayondagi roli yoritiladi.

Kalit so'zlar. Internet of Things (IoT), Industry 4.0, Serrano, Geisberger, Lee va Lee.

IoT texnologiyalari va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish

Internet of Things (IoT) texnologiyalari zamonaviy sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. IoT yordamida ishlab chiqarish tizimlari real vaqt rejimida kuzatilib, jarayonlarni nazorat qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu texnologiya sanoat inqilobining to'rtinchi bosqichi — Industry 4.0'ning muhim qismiga aylandi.

IoT texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligi oshadi, real vaqt monitoringi orqali jarayonlarning aniqligi ortadi. Sensorlar, o'lchov tizimlari va avtomatik boshqaruv tizimlari yordamida jarayonlar aniq va tez amalga oshiriladi. Serrano (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar IoT texnologiyalarining ishlab chiqarish samaradorligini 20-30% ga oshirishini ko'rsatadi, bu esa ishlab chiqarish jarayonlarida energiya tejamlorligini ta'minlashda katta o'rin tutadi.

IoT tizimlari ishlab chiqarishda katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'adi, bu esa ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash uchun muhimdir. IoT yordamida yig'ilgan ma'lumotlar tahlili orqali ishlab chiqarish jarayonidagi nosozliklarni oldindan aniqlash va jarayonlarni optimallashtirish mumkin. Bu tizim ishlab chiqarishning texnik xizmat ko'rsatish muddatini bashorat qilish va xatoliklarni kamaytirishda katta yordam beradi.

IoT texnologiyalari ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini birlashtirishga imkon beradi. Mashinalar va tizimlar o'zaro bog'lanib, avtomatik boshqaruv tizimlari yordamida bir-biri bilan real vaqt rejimida ma'lumot almashadi. Geisberger (2018) IoT texnologiyalari orqali ishlab chiqarish tizimlarining o'z-o'zini boshqarish va o'zgarishlarga tez moslashish imkoniyatini oshirishini ko'rsatgan. Ushbu avtomatlashtirish tizimlari ishlab chiqarishni moslashuvchan va raqobatbardosh qiladi.

IoT va ma'lumotlarni tahlil qilish

Internet of Things (IoT) texnologiyalari yordamida sanoat jarayonlari va turli tizimlardan katta hajmdagi ma'lumotlar yig'iladi. Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish orqali jarayonlar samaradorligini oshirish, texnik xizmatlarni bashorat qilish va jarayonlarning uzluksizligini ta'minlash mumkin. Ma'lumotlarni tahlil qilish IoT tizimlarining asosiy funksiyalaridan biri bo'lib, avtomatlashtirish va optimallashtirish jarayonlarini amalga oshirishga yordam beradi

IoT qurilmalari va sensorlari real vaqt rejimida doimiy ravishda turli parametrlar haqida ma'lumot yig'adi. Ushbu texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlaridan tortib transport tizimlariga qadar keng qo'llaniladi. IoT tizimlari orqali katta hajmdagi ma'lumotlar tez va samarali yig'ilib, ularning sifatli tahlil qilinishi jarayonlarni optimallashtirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Sensorlar yordamida yig'ilgan ma'lumotlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi bilan birga nosozliklarni oldindan aniqlashda ham yordam beradi.

IoT texnologiyalari orqali yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonning eng muhim qismidir. Lee va Lee (2020) o'z tadqiqotlarida IoT qurilmalaridan kelayotgan katta hajmdagi ma'lumotlarning tahlili orqali ishlab chiqarish jarayonlari aniqligi ortib, qaror qabul qilish samaradorligi oshirishini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish usullari yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash orqali ishlab chiqarish tizimlarini uzluksiz boshqarish va optimallashtirish amalga oshiriladi.

IoT texnologiyalari texnik xizmatlarni rejalashtirish va bashorat qilishda ham muhim o'rin tutadi. Geisberger (2018) IoT qurilmalari yordamida mashina va uskunalarning holatini monitoring qilish natijasida texnik xizmatlar o'z vaqtida amalga oshirilishi va nosozliklarni oldindan aniqlash mumkinligini ta'kidlaydi. Ushbu tahlillar ishlab chiqarish jarayonlarini to'xtatmasdan davom ettirishga va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

IoT texnologiyalari orqali yig'ilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Sensorlar yordamida to'plangan ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish, jarayonlarni nazorat qilish va nosozliklarni oldindan aniqlash mumkin. IoT texnologiyalari va ma'lumotlarni tahlil qilish kelajakdagi texnologik rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda.

IoT va avtomatik boshqaruv

Internet of Things (IoT) texnologiyalari ishlab chiqarishda avtomatik boshqaruv tizimlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. IoT orqali bir-biriga bog'langan qurilmalar va tizimlar uzluksiz ma'lumot almashadi, bu esa avtomatik boshqaruvning samaradorligini oshirish va tizimlar o'rtasida real vaqt rejimida integratsiyani ta'minlash imkonini beradi.

IoT qurilmalari yordamida ishlab chiqarish jarayonlari uzluksiz kuzatiladi va boshqariladi. Sensorlar, aktuatorlar va boshqa IoT qurilmalari real vaqt rejimida ma'lumot to'playdi va boshqaruv tizimlariga uzatadi, bu esa avtomatlashtirilgan jarayonlarning aniqligini oshiradi. Serrano (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, IoT yordamida avtomatik boshqaruv tizimlari tezkor qaror qabul qilishga imkon berib, ishlab chiqarish jarayonlaridagi samaradorlikni oshiradi. IoT orqali tizimlar mustaqil ravishda o'z holatini baholashi va kerakli o'zgarishlarni amalga oshirishi mumkin.

IoT texnologiyalari avtomatik boshqaruv tizimlarida avtonomiyatni ta'minlaydi. Tizimlar bir-biri bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi, ya'ni ular mustaqil ravishda ma'lumot yig'ib, qayta ishlashadi va kerakli qarorlarni qabul qilishadi, IoT orqali boshqariladigan tizimlar ortiqcha odam aralashuvisiz jarayonlarni avtomatlashtirishga imkon yaratadi, bu esa vaqt va resurslarni tejashga olib keladi. IoT yordamida ishlab chiqarish tizimlari o'zaro bog'langan holda o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha oladi.

IoT texnologiyalari real vaqt rejimida ishlab chiqarish tizimlarini kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi. Geisberger (2018) IoT texnologiyalarining ishlab chiqarishda real vaqt monitoringi orqali boshqaruv tizimlariga aniqlik va moslashuvchanlikni oshirishda yordam

berishini ta'kidlaydi. Tizimlar tomonidan to'plangan ma'lumotlar bir zumda qayta ishlanadi va jarayonlarni avtomatlashtirish orqali samaradorlik oshiriladi. Bunday monitoring tizimlari yordamida nosozliklarni oldindan aniqlash va o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish imkoniyati kengayadi.

IoT texnologiyalari avtomatik boshqaruv tizimlarini yanada samarali, o'z-o'zini boshqaruvchi va moslashuvchan qilish imkonini beradi. Sensorlar va aktuatorlar yordamida tizimlar bir-biriga ulangan holda ishlaydi va jarayonlarni avtomatlashtirishda real vaqt monitoringi, ma'lumot tahlili va qaror qabul qilish imkoniyatlari kengayadi. IoT orqali avtomatik boshqaruv tizimlari ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va texnologik rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda.

Xulosa

IoT texnologiyalari ishlab chiqarish jarayonlarining har bir bosqichida avtomatlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Sensorlar va avtomatik boshqaruv tizimlari yordamida jarayonlar yanada aniqroq, samaraliroq va tejamkorroq bo'ladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda IoT texnologiyalari ishlab chiqarish jarayonlarining real vaqt rejimida boshqarilishi va optimallashtirilishiga katta hissa qo'shadi.

References:

1. Serrano, R. (2019). The role of IoT in modern industrial processes. *Journal of Advanced Manufacturing*.
2. Lee, I., & Lee, K. (2020). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. *Business Horizons*.
3. Geisberger, E. (2018). Industry 4.0: Smart manufacturing for the future. *Technology Review*.